

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Shavqiyeva S.S.

TALABA YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHDA TARIXIY
YODGORLIKLAR RANGLARINI RAMZIY MA'NOLARINI O'RGATISHNI DOLZARBLIGI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL